

O‘ZBEKISTON RANGTASVIRIDA REALISTIK PORTRET AN’ANALARINING SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISH MUAMMOLARI

Imamov Azizxon Avazxanovich

san’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi San’atshunoslik instituti ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175970>

Annotatsiya: Mazkur maqola O‘zbekiston rangtasvirida realistik portret an’analarining shakllanishini tadqiq etishga oid ilmiy-nazariy muammolarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Unda 1920–1930-yillar rangtasviri milliy portret san’atining qaror topish bosqichi sifatida tahlil qilingan ilmiy izlanishlar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, portret janrining shakllanishiga oid ilmiy yondashuvlar, mavjud qarama-qarshi talqinlar va metodologik muammolar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: realizm, janr, portret, rangtasvir, an’ana, sotsialistik realizm, san’atshunoslik, dekorativizm, tendensiya.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению научно-теоретических проблем исследования формирования традиций реалистического портрета в живописи Узбекистана. В ней рассматриваются научные исследования, в которых живопись 1920–1930-х годов анализируется как этап становления национального портретного искусства. Также выявлены научные подходы к формированию жанра портрета, существующие противоречивые интерпретации и методологические проблемы.

Ключевые слова: реализм, жанр, портрет, живопись, традиция, социалистический реализм, искусствоведение, декоративизм, тенденция

Abstract: This article is devoted to the study of theoretical and methodological issues related to the formation of realistic portrait traditions in the painting of Uzbekistan. It examines scholarly studies that analyze the painting of the 1920s–1930s as a stage in the formation of national portrait art. The paper also identifies scientific approaches to the development of the portrait genre, existing contradictory interpretations, and methodological problems.

Keywords: realism, genre, portrait, painting, tradition, socialist realism, art history, decorativism, tendency

O‘zbekistonda milliy rangtasvir maktabining rivoj topishida realistik portret ustalarining ijodi hal qiluvchi rol o‘ynagan. Rangtasvirda kechgan yetakchi izlanishlar, obrazli va uslubiy tamoyillar, birinchi navbatda, portret janrida o‘z aksini topadi. Shu jihatdan, 1920–1930-yillar rangtasviri — milliy portretning shakllanishini belgilab bergan dastlabki davr sifatida mazkur jarayonda alohida o‘rin tutadi. Aynan shu davrdan boshlab Sharq va G‘arb san’atidagi mumtoz an’analar, xususan, realistik yondashuvlar bilan bog‘liq tajribalarni o‘zlashtirish avj oladi.

Mavzuning aktualigini jahon jamoatchiligi e’tiborini milliy san’at asarlariga qaratish, ularni o‘rganishga xizmat qilayotgan «O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida» xalqaro loyihasi ham tasdiqlaydi. O‘zbekiston muzeylarida saqlanayotgan 1920-1930-yillar oid rangtasvir kolleksiyalariga bildirilayotgan keng miqiyosdagi qizish, ayniqsa, respublika va jahon muzeylaridagi rangtasvir kolleksiyalarini faol o‘rganish jarayoni mavzuga oid yangi materiallarni ilmiy muomilaga kiritishga yordam bermoqda. Shu bilan birga, mavzuga oid ayrim

bahsli, jiddiy mushohadani talab etuvchi masalalar yuzaga kelayotganini ham ta’kidlash lozim. Misol uchun 1920-1930-yillarda realistik yo’nalishda ijod qilgan rassomlarning portretlarini bahsli nomga ega “Turkiston avangardi” tarkibiga qo’shib yuborilishi holatlari kuzatilmogda [1, 18-23]. Ilmiy jihatdan asoslanmagan bu kabi yondashuvlar muammoni o’rganishda chalkashliklarni paydo qilmoqda. Ushbu holat mavjud muammoni janr xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, zamonaviy san’atshunoslikdagi tadqiqot metodlari, fanlararo yondashuv asosida qaytadan tahlil qilish zarurligini ko’rsatmoqda. Birinchi navbatda, mavzuga oid asosiy ilmiy tadqiqotlar, ularda ko’tarilgan aktual masallarga aniqlik kiritish lozim.

Portretda realizm an’alarining rivoj topishi G’arb san’atshunosligidagi muhim muammolardan biri sifatida keng o’rganilgan. Mazkur manbalar orasida turli davrlarga oid ko’p sonli adabiyotlar, milliy rangtasvir maktablari va alohida rassomlar ijodida portretning roli tahlil etilgan keng ko’lamdagi ilmiy-nazariy tadqiqotlar mavjudligini qayd etish lozim. Ushbu ilmiy izlanishlar O’zbekiston rangtasvirida portret janrini o’rganish bo’yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar uchun metodologik asos bo’lib xizmat qildi. Albatta, bu jarayonda sovet san’atshunosligida ustuvorlik qilgan ijtimoiy-realistik yondashuv muhim ahamiyat kasb etgan.

Portret janri bilan aloqador dastlabki izlanishlar XX asrning ikkinchi choragida mintaqaga tashrif buyurgan rossiyalik san’atshunoslar tomonidan amalga oshirildi. Mazkur davr O’zbekiston rangtasvirining qaror topish davri hisoblangani sababli portret janriga doir masalalar asosan rangtasviridagi umumiy badiiy jarayon doirasida ko’rib chiqilgan. Aksar ilmiy izlanishlar uchun O’zbekiston rangtasvirida portretning shakllanish xususiyatlarini aniqlab berish vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etgan. Masalan, 1930-yillarda O’zbekiston tasviriy san’atining ilk tadqiqotchilaridan biriga aylangan V.Chepelev **birinchilardan bo’lib, O’zbekiston rangtasvirida** Sharq san’ati an’alari bilan bog’liq **“dekorativ realizm” [2] ning shakllanishini qayd etgan.** 1920–1930-yillar portretida kuzatiluvchi shartli, formal xususiyatlar mintaqa xalqlarining dekorativ-ornamental san’ati bilan bog’liqligini chuqur mushohada etgan tadqiqotchi inson obrazining realistik ifodasini islom badiiy estetikasiga asoslangan ijodiy mezonlarga uyg’unlashtirish qiyinligini tan oladi.

Portret janri bilan bog’liq masalalarga bunday keng yondashuv uzoq davom etmadi. 1930-yillarning ikkinchi yarmiga kelib, jamiyatda kuchayishni boshlagan mafkuraviy bosim oqibatida sotsialistik realizmga zid sanalgan “so’l oqimlar” bilan bog’liq shakliy izlanishlarga qarshi e’tiroz ortadi. Bu jarayonda realistik xarakterga ega ijodiy izlanishlarni tadqiq etishga bo’lgan intilish kuchayishni boshlaganini B.Veymarn tadqiqotlarida yaqqol ko’rinadi. Olimning fikriga ko’ra, 1930-yillarning ikkinchi yarmiga kelib “Realizmga turli boshlang’ich nuqtalardan kelgan rassomlar o’z ijodlarida yo’l qo’yilgan xatolarni muvaffaqiyatli bartaraf etmoqdalar. Yangi milliy realistik san’at qardosh sotsialistik respublikalar san’atining jahon badiiy merosini va ijodiy tajribasini o’zlashtirish orqali rivojlanib, boyib bormoqda. Rassomlarning asosiy qismi san’atda sotsialistik realizm usulini egallash uchun samarali kurash olib bormoqda” [3, 148].

1957-yilda O’zbekiston rangtasviriga bag’ishlangan dastlabki umumlashtiruvchi tadqiqotni amalga oshirgan M.Myunts, S.Krukovskaya [4] portret janriga keng e’tibor berishga uringaniga qaramay, 1920–1930-yillardagi badiiy jarayonga munosabat tanqidiy xarakter kasb etgani ko’rinadi. Natijada, bu davrga katta ahamiyatga ega bo’lmagan “o’tish bosqichi” sifatida bir tomonlama baho berilib, milliy an’alar bilan bog’liq masala o’z aktualligini yo’qotdi. 1920–1930-yillar portretiga tanqidiy kesimda nazar solinib, shakllanish jarayoni shartli ravishda ikkiga ajratilgan. Unga ko’ra, 1920-yillar ijodiy jihatdan tarqoq, portretda formalizm ustuvorlik

qilgan palla sifatida belgilansa, 1930-yillar sotsialistik realizm qaror topishni boshlagan bosqichga aylandi.

Muammoga yondashuv o'tgan asrning 60-yillariga kelib o'zgarib boshladi. Bunga, mafkuraviy cheklovlar susayishiga olib kelgan jamiyatdagi «iliqlashuv» jarayoni, milliy san'atshunos kadrlarning paydo bo'lishi va janrlar masalasiga bag'ishlangan dastlabki tadqiqotlar amalga oshirilishi sharoit yaratdi. Aynan shu davrda ilk bor o'zbek rangtasvirida portret janrining shakllanishi va rivojlanishi A.Umarov tomonidan maxsus tadqiqot doirasida o'rganilgan [5]. Milliy portretning umumiy rivojlanish yo'lini ochib berishni maqsad qilgan tadqiqotchi 1920–1930-yillardagi ijodiy jarayonni Ikkinchi jahon urushigacha davom etgan bosqich sifatida alohida ajratgan. U avvalgi tadqiqotchilardan farqli ravishda, ijodiy jarayonlarning umumiy manzarasi va xarakteri to'g'risida nisbatan keng ma'lumot berishga erishgan.

A.Umarovning ilmiy izlanishlarida 1920-1930-yillarga nisbatan ma'lum tanqidiy munosabat saqlangan bo'lsa-da, bu davrda ijod qilgan yetakchi rassomlar, jumladan, realistik portret ustalarining foaliyatidagi muhim xususiyatlar belgilab o'tilgan. Shuni aytish mumkinki, A.Umarov o'z ilmiy izlanishlarida birinchilardan bo'lib, 1920-1930-yillar portretida realizm an'alarining roliga e'tibor qaratib, ularning rivojlanish tendensiyalarini umumiy jihatdan aniqlab berishga harakat qilgan. Tadqiqotchining fikriga ko'ra, rus rangtasviridagi realizm an'analari o'zbek portret san'ati uchun poydevor bo'lib xizmat qilgan [6, 19-20]. Shu bilan birga, A.Umarov bu davrda realizm an'alarining rivojiga to'sqinlik qilgan ayrim muammolarni mushohada etishga uringanini kuzatamiz.

Tadqiqotchi tomonidan A.Volkov, A.Nikolayev, O.Tatevosyan kabi rassomlar an'alar masalasiga jiddiy e'tibor qaratganini va bu orqali o'ziga xos milliy ifoda shaklini topishga intilgani qayd etilgan. Biroq, A.Umarov “bir-biridan butunlay farqlanuvchi uslublarda ijod qilgan bu rassomlar milliy shaklni topish yo'lidagi izlanishlarida xatolarga yo'l qo'yishgan va buning natijasiga aylangan asarlar zamonaviy san'at uchun chindan dolzarb bo'lgan vazifalarni bajarishga qodir emasdi” [6, 20-21], degan xulosaga keladi. Shu bois, “O'zbekiston rassomlari 20-yillarda Oktyabr inqilobi ozodlik olib kelgan ishchilar, dehqonlar va hunarmandlarning obrazlarini yaratish muammosini hal qila olmadilar” [6, 22]. 1930-yillarda esa tadqiqotchi grafika va rangtasvirida dala mehnatkashlari, ishchi va ziyolilar, partiya rahbarlarining haqqoniy timsollarini yaratish jarayoni izchil ravishda rivojlanib borganini tahlil keng tahlil qilgan.

Portret janriga oid masalalarni realistik tendensiyaning rivojlanib borishi kesimida ko'rib chiqishga bo'lgan bu intilish sovet san'atshunosligida ustuvorlik qilgan umumiy yondashuv bilan bog'liqligini qayd etish lozim. Shunga qaramay, A.Umarov O'zbekiston rangtasvirida portret janrining shakllanishida muhim rol o'ynagan spetsifik masalalarni aniqlab berdi. Tadqiqotchi birinchilardan bo'lib, avtoportret janrining roliga e'tibor qaratib, rassomlar ijodida ahamiyatga molik har bir muhim davr avtoportret bilan begilanishini, unda yangi yondashuvlar sinovdan o'tkazilganini alohida ta'kidlaydi [5, 88]. Bu orqali tadqiqotchi portret janrining shakllanish xususiyatlari bilan bog'liq dolzarb masalalar doirasini kengaytirdi.

XX asrning 70–80-yillarida portret janri bilan aloqador ilmiy izlanishlar doirasi yanada kengayib, san'atshunoslikda rangtasvir janrlarini o'rganish masalasi aktuallashtirildi. R.Taktash [7], T.Mahmudov [8]ning o'zbek rangtasvirining tarixiy-nazariy, estetik muammolariga bag'ishlangan tadqiqotlarida mavzuga oid bir qator masalalar tahlildan o'tkazilgan. Masalan, T.Mahmudov ilk bor XX asr O'zbekiston rangtasvirida “An'anaviy realistik umumlashtirish” muammosiga murojaat etadi. Unda tadqiqotchi mavzuning ilmiy-

nazariy aspektlariga aniqlik kiritish asosida O‘zbekiston rangtasvirida realistik tendensiya rivojining badiiy-estetik xususiyatlarini alohida ko‘rib chiqishga harakat qilgan. Bu jarayonda T.Mahmudov 1920-1930-yillar rangtasviriga jiddiy e‘tibor qaratib, rossiyalik portret ustalarining ijodida ustuvorlik qilgan tanqidiy hamda etnografik realizm an‘analari, P.Benkov portretlarida namoyon bo‘lgan realizm va impressionizm tajribalarining uyg‘unlashuvi, umumlashtirilgan talqin shaklining rivoj topishi kabi masalarni qaytadan mushohada etadi. A.Umarov singari T.Mahmudov ham realizm an‘analari bu davrda “begona metodlar”: kubizm, suprematizm, dekorativizm yo‘nalishidagi izlanishlarga qarshi kurash asosida rivoj topganini ta‘kidlaydi [8, 63].

Portret mavzusiga bag‘ishlangan maxsus tadqiqotlar orasida L.Rempel [9] ning izlanishlarini alohida qayd etish lozim. O‘rta Osiyo san‘atida portret va shaxs muammosini qadimgi davrdan zamonaviy kungacha bo‘lgan tarixiy evolyutsiyasini ko‘rib chiqqan olim bu yo‘nalishdagi tadqiqotlarni yangi bosqichga ko‘tarishga erishdi. L.Rempel 1920-1930-yillar portretini stilistik jihatdan tasniflab, mazkur janrda realizm an‘analarining rivoji o‘ziga xos kechganini ko‘rsatadi. Shunga ko‘ra, Yevropa tasviriy san‘atidan farqli ravishda O‘zbekiston rangtasvirida portret teskari yo‘nalishda “simvolizm va kubofuturizmdan (A.Volkov va V.Ufimsevning dastlabki davrlardagi ijodi) ekspressiyaga yo‘g‘rilgan realizmga (P.Benkov) va shu orqali qahramona realizmga (V.Ufimtsev), keyin esa boy stilistikaga ega sotsialistik realizmga (R.Axmedov, A.Abdullayev, T.Oganesov v.b.) ko‘tarilib borgan” [9, 212]. L.Rempel o‘zbek san‘atshunosligida birinchilardan bo‘lib, portret janrining nazariy muammolariga e‘tibor qaratadi hamda realistik portret uchun muhim ahamiyatga ega «ijtimoiylik va badiiylik», «tipiklik va individuallik», «milliylik va umumbashariylik» kabi masalalarini tahlil etgan.

Mustaqillik yillarida A.Xakimov [10], N.Axmedova [11]ning O‘zbekiston rangtasvirining tarixi, tadrijiy rivojiga bag‘ishlangan tadqiqotlari portret janrida realizm an‘analarining shakllanishi qaytadan mushohada qilishga undadi. Markaziy Osiyo mintaqasida milliy rangtasvir maktablarining yuzaga kelishini modernizatsiya jarayoni sifatida ko‘rib chiqishni taklif qilgan N.Axmedovanning ilmiy izlanishlari portret genezisga ta’sir ko‘rsatgan muhim tarixiy-madaniy omillar, unda turli badiiy oqimlarining roliga aniqlik kiritdi. Tadqiqotchi XX asr O‘zbekiston rangtasviri, xususan, 1920–1930-yillarda kechgan badiiy jarayon ahamiyatini, bu davrda milliy meros hamda G‘arb san‘ati an‘analari, zamonaviy oqimlarning rassomlar ijodiga ta’sirini keng tahlildan o‘tkazdi. Shuningdek, N.Axmedovanning rassom P.Benkov ijodiga bag‘ishlangan monografik tadqiqoti [12] 1920-1930-yillarda realistik portret an‘analarinin o‘zlashtirilishi va keyinchalik rivoj topishida imperessionizmning spetsifik roli, plenerli-portret turining ishlab chiqilishi va takomillashuvi, Sharq odamining obrazida psixologimiz kabi masalalarni ochib beradi.

Mustaqillik yillarida rangtasvir janrlari kesimidagi izlanishlarini davom ettirgan A.Egamberdiyev [13], milliy portret san‘atining rivojlanish yo‘llarini umumlashtirishga harakat qilgan N.Abdullayev [15], portret tipologiyasi masalasini tahlil qilgan Z.Aliyeva [14], 1920–1930-yillar rangtasviridagi badiiy jarayonlarning umumiy manazarasini ko‘rib chiqishga intilgan D.Alimkulova [16]ning ilmiy izlanishlari ham mavzuni o‘rganish doirasini yanada kengaytirdi. Ayni paytda portret janrini tadqiq etishda shakllangan umumiy tendensiyalar ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmaganini, ular bilan bog‘liq ravishda zamonaviy san‘atshunoslikda mavzuning yangi aspektlarini ochib berish vazifasi aktuallashib bormoqda. Bu jarayon portret janriga doir masalalar O‘zbekiston san‘atshunosligida dolzarb ahamiyat kasb etishini, ularni ilmiy jihatdan tadqiq etish izchil ravishda davom etib, kengayib borayotganini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston rangtasvirida realistik portret an‘analarining shakllanishi murakkab va ko‘p omilli badiiy jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu jarayon Sharq va G‘arb badiiy tajribalarining sintezi, mafkuraviy ta’sirlar hamda milliy estetik qarashlarning o‘zaro uyg‘unlashuvi natijasida yuzaga kelgan. Tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, 1920–1930-yillar portret san‘ati nafaqat o‘tish bosqichi, balki keyingi rivojlanish uchun muhim metodologik va uslubiy asos vazifasini bajargan. Zamonaviy san‘atshunoslik nuqtai nazaridan ushbu davr merosini qayta baholash, uni janr xususiyatlari va fanlararo yondashuv asosida chuqur o‘rganish dolzarb ilmiy vazifa bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ахмедова Н. Методологические вопросы и музееведческие аспекты изучения живописи Узбекистана 1920-х-1930-х годов // Музей в эпоху гиперкоммуникации: новы подходы: Тез. докл. науч. конф. – Алматы, 2018. – С. 18-23.
2. Чепелев В. Искусство Советского Узбекистана. – Л.: изд-во Ленингр. обл. союза сов. худ., 1935. – 127 с.;
3. Веймарн Б.В. Искусство Средней Азии. – М. – Л.: Искусство, 1940. – 190 с.;
4. Изобразительное искусство Советского Узбекистана / Н.М. Абрамова, В.Н. Кедрин, С.М. Круковская, М.В. Мюнц, Г.А. Пугаченкова; Под. общ. ред. М.И. Шевердина. – Ташкент: Гослитиздат, 1957. – 250 с.;
5. Умаров А.Р. Портретная живопись Узбекистана: Дисс....канд. искусств. – Ташкент: НИИ искусствознания АН РУз, 1962. – 305 с.;
6. Умаров А.Р. Портретная живопись Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1968. – 135 с.;
7. Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана (Вторая половина XIX в. – шестидесятке годы XX в.). – Ташкент: Фан, 1972. – 280 с.;
8. Махмудов Т.М. Эстетика живописи Узбекистана. – Ташкент: Изд-во. лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1983. – 224 с.
9. Ремпель Л.И. Портрет и личность в искусстве Средней Азии. – Рук. НИИ искусствознания АН РУз. Инв. № 1324. – 277 л.;
10. Хакимов А. Искусство Узбекистана: история и современность. – Ташкент: San‘at, 2010. – 504 с.;
11. Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии XX века: традиции, самобытность, диалог. – Ташкент: SCD, 2004. – 224 с.;
12. Ахмедова Н. Павел Беньков. Художник солнца. – М.: Фонд Марджани, 2021. – 100 с.;
13. Эгамбердиев А. XX аср Ўзбекистон рангтасвирида картина ривожи. Санъат. фанлари доктори дис. ... – Т.: ЎЗР ФАСИ, 2009. – 272 б.
14. Ўзбекистон миллий портрет санъати: Альбом / кир. Мак. Н. Абдуллаев. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. – 160 б.;
15. Алиева З.Ж. Проблема типологии портретного образа в живописи Узбекистана XX века. – Рук. НИИ искусствознания АХ РУз. Инв № 1556. – 33 л.;
16. Алимкулова Д.Р. 1920–1930-йиллар рангтасвири Ўзбекистон тасвирий санъатининг ривожланиш кесимида. Санъат. фан. бўй. фал. док. (PhD) дис. автореф. – Т.: МРДИ, 2020. – 51 в.